

Пітатєлева О. В.

Старший науковий співробітник

Литвиненко Я. В.Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник**ЗОБРАЖЕННЯ ХРАМУ СПАС НА БЕРЕСТОВІ В КТИТОРСЬКІЙ КОМПОЗИЦІЇ
“ДАР ПЕТРА МОГИЛИ”**

Завдяки комп'ютерним технологіям сучасний дослідник монументального живопису отримав довгоочікувану можливість розглядати і вивчати ті знімки, які через рівень тогочасної фотофіксації не можуть бути високої якості. В даному випадку йдеться про зображення церкви Спаса на Берестові в ктиторській фресці “Дар Петра Могили”, де уклінний митрополит побожним жестом підносить модель відновленого ним стародавнього храму Христу Великому Архієрею. При значному збільшенні на моніторі одного з фрагментів ктиторської композиції, розташованої високо під склепінням,

несподівано виявилось, що у “зовнішності” берестовського храму, який тримає в руках Петро Могила, відкриваються подробиці, раніше ніким не помічені¹. На зображенні південного фасаду будівлі, по боках трикутного фронтону, який вінчає стіну, “проявилися” дві витончені кручені волюти, які корпусно, за допомогою тонкого пензля, виписані чорною фарбою. В основі кожної змійки-волюти стало видно флагшток з хрестом і сонячним сяйвом², що виходить з центру у вигляді чотирьох діагональних променів. Аналогічний, сяючий промінням “вогненосний” хрест проглядається і в основі іншого – північного фронтону. Ще один хрест помітний на цьому ж фронтоні у вищій його точці. (Як такого зображення північного фасаду з північним фронтоном глядач на фресці, звісно, не бачить, оскільки в аксонометричній проекції ктиторської сцени будівлю храму представлено з протилежного боку – з південного заходу). І нарешті, багаторазове оптичне збільшення дає можливість чітко розглянути хрест, який вінчає купол дерев'яного притвору-дзвіниці. Важлива, безумовно, не сама наявність хреста в зображенні купольної глави, а його деталі: хрест, поставлений на сферу (або т.зв. “яблуко”), яка, в свою чергу, стоїть на фігурній (ймовірно, ліпній) основі. Хрест на дзвіниці також має промені, що виходять від його середини.

Всі ці нововиявлені деталі у фресці змушують поглянути на “портрет” церкви Преображення в ктиторській композиції 1648 р. по-новому³.

¹ Кабанець С. П. Київський митрополит Петро Могила та історія реставрації церкви Спаса на Берестові в XVII ст. // Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури: Зб. наук. праць. Вип. 29, спецвипуск 11: Церква Спаса на Берестові. Київ : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2014. С. 163-173; Шиденко В. А. О реставрації церкви Спаса на Берестове (нач. 1990-х) // Там само. С. 95-124; Гуцуляк Р. Технологічні аспекти та будівельні періоди спорудження церкви Спаса на Берестові. Могилянські читання 2019. Пам'ять і пам'ятки Мазепинської доби: вивчення, збереження, осмислення. Зб. наук. праць. Київ : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, Видавництво “Фенікс”, 2019. С. 287-290.

² Кресты на куполах: уникальная коллекция Инвера Шейдаева. URL: <http://www.nsad.ru/articles/kresty-na-kupolah-unikalnaya-kolleksiya-invera-shejdaeva>.

³ Литвиненко Я., Пітатєлева О. Нова атрибуція ктиторської фрески церкви Спаса на Берестові // Могилянські читання 2019. Пам'ять і пам'ятки Мазепинської доби: вивчення, збереження, осмислення. Зб. наук. праць Київ : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, Видавництво “Фенікс”, 2019. С. 174-178.

Для церковної архітектури Європи кінець XVI – перша половина XVII ст. стали часом прийняття розквітлого стилю бароко. Церква Іль-Джезу (1568) італійських зодчих Дж. да Віньола і Дж. делла Порта з характерними хвилеподібними волютами на фронтоні з'явилася незаперечним зразком для багатьох єзуїтських храмів Литви, Білорусії, Польщі, Австрії, Фландрії. (Такі волюти розміщувалися на фасадах і фронтонах єзуїтського костелу Діви Марії в Смольянах під Вітебськом, колегіуму та костелу Тіла Господнього в Несвіжі, костелу в Брюсселі роботи Франкара, Бернардинського костелу і костелу Петра і Павла у Львові та ін.). Тому не здається дивним, що відновивши в 1643 р зруйновану верхню частину берестовського храму, накривши його дахом з трьома куполами-главами, митрополит Петро Могила побажав використовувати в оформленні свого останнього “дітища” такі європейські архітектурні новинки, як звивисті волюти. Нагадаємо, що в центральній частині України подібні волюти починають активно застосовуватися пізніше – лише на рубежі XVII–XVIII ст. Але церква Іллі і будинок-резиденція Богдана Хмельницького в Суботові мали прикраси на фасадах у вигляді волют вже в 50-і рр. XVII ст., що все-таки слід вважати винятком з правила¹. Іншою бачимо ситуацію в гравюрі і, особливо, у картографії. Так, наприклад, декороване волютами обрамлення латиномовні карти Московії Антона Віда з містами Київ, Чернігів, Стародуб, Гомель тощо відсилає нас у середину XVI ст.²

Так чи інакше, син волоського правителя Петро Могила, який отримав блискучу освіту в Речі Посполитій, який багато подорожував Європою до прийняття сану, цілком міг стати в Києві першим православним замовником, який побажав прикрасити церкву волютами з репертуару західноєвропейського бароко та “вогненосними” хрестами, які до цього часу вже прилаштовували на католицьких костелах і вежах.

Тож не лише підтверджується, але й поглиблюється спостереження дослідника Є. П. Кабанця про те, що церкву Спаса в ктиторській фресці зображено “у винятково реалістичній манері”³. Як вагомий аргумент він називає “дрібні деталі”, що були зафіксовані в живописі: вікна, позакомарні ніші на стінах, зовнішні пілястри і карниз, оперізуючий дах. До переліку деталей, які, однак, на наш погляд, дрібними вважати не слід, ми додаємо нові – надзвичайно показові і знакові архітектурно-декоративні елементи: барокові волюти і хрести із сьайвом.

Чи можна означити елементи храмової будівлі, що зображена в руках ктитора, які є однозначно реалістичними – тобто ті елементи, що відповідають вигляду тої чи іншої реальної архітектурної споруди? Цим питанням в статті “Принципи зображення ктиторської архітектури в сербському і візантійському середньовічному мистецтві” серйозно задалася сербська дослідниця Чедоміла Марінкович⁴. Аксіомою для неї стало те, що максимальний ступінь реалізму в відображенні дарованих Богу храмів може бути присутнім лише тоді, коли їх ктитори походять з вищих соціальних верств. Презентація такого замовника в живопису за посередництвом архітектури, яку він дарує, мусила бути обов'язковою, оскільки вона є частиною юридичного права ктитора, перетвореного на художній образ.

У послідовності стінописних робіт у храмі портрет дарувальника з церквою в руках мав створюватися останнім. І якщо риси обличчя на портреті могли за замовчуванням мати деяку неточність (оскільки портрет найчастіше створювався після смерті ктитора на основі тих прижиттєвих зображень, що були у наявності), то зображення церкви, що підноситься Богу, мало якомога точніше спиратися на реальний вигляд відбудованої і на той час повністю оформленої будівлі.

Свого роду реалістичним “зобов'язанням” архітектурної моделі в руках дарувальника є її християнський вигляд, тобто ті складові, які необхідні для ілюстрації якої б то не було

¹ Фрагмент заглавного листа “Анфологиона”, изданного в 1678 г. в Новгород-Северске с изображением зданий Спасского монастыря // *Цапенко М. П.* Архитектура Левобережной Украины XVII–XVIII веков. Москва : Стройиздат. С. 23; Замок Богдана Хмельницького в с. Субботове (XVII в.). Рисунок-реконструкция Г. Логвина // Там же. С. 27.

² Фрагмент карты Антона Вида (XVI в.) // *Цапенко М. П.* Архитектура Левобережной Украины... С. 24.

³ *Кабанець Є. П.* Київський митрополит Петро Могила та історія реставрації церкви Спаса на Берестові... С. 168.

⁴ *Čedomila Marinković.* Principles of the representation of the founder's (ktetor's) architecture in Serbian medieval and Byzantine art. URL: https://www.academia.edu/2127838/Principles_of_the_representation_of_the_founder_s_ktetor_s_architecture_in_Serbian_medieval_and_Byzantine_art?auto=download

християнської церкви, а саме: апсида, вхідний портал, купол або дах з хрестом. Чедоміла Марінкович стверджує, що церкву завжди зображують із точки, де видно ці головні морфологічні елементи, особливо її верхню конструкцію, що здатна точно передавати контур будівлі.

Під час аналізу середньовічного сербського монументального мистецтва дослідниця дійшла висновку, що церкву в руках ктитора, як правило, зображали з однієї з її бічних сторін – з північної чи південної. Фронтальне зображення західного фасаду трапляється зрідка, оскільки тоді було б неможливо показати в живописі апсиду, яка, подібно хресту, є найважливішим елементом будь-якої християнської будівлі. Однак в більш пізні часи художник став зображати церкву з двох сторін, а часом – із трьох, даючи глядачеві набагато більш правдиве уявлення про структуру споруди.

Поширеним принципом у зображенні ктиторської архітектури, відповідно до Чедоміли Марінкович, є зменшення кількості повторюваних архітектурних елементів з метою більш чіткого судження глядача про будівлю в цілому, наприклад, кількості вікон, ніш або пілястрів. Часто в стінописному образі церкви вікон менше, ніж за фактом, але зате їхня форма завжди відповідає дійсності. Колір і текстура фасаду також є реалістичними елементами; вони, як вважає Чедоміла Марінкович, у свідомості середньовічного глядача могли замінювати всю будівлю.

Сербська дослідниця виділяє кілька категорій живописного трактування ктиторських храмів, з яких найближче до берестовської церкви є така: церковна будівля, де переважає точність зображення як в цілому, так і в деталях. Реалізм такого архітектурного образу, за словами Чедоміли Марінкович, можна розцінювати як “портретний”.

Тож після важливих теоретичних викладок повернемося безпосередньо до нашої ктиторської композиції із зображенням митрополита Петра Могили, що дарує Господу церкву Спаса Преображення (її іконографічні особливості у контексті іконографії ктиторських портретів детально виклали у дослідженні Ченцова В. Г., Пітателева О. В. та Лопухіна О. В.)¹. Берестовську церкву в композиції показано з кута – з південної і, одночасно, західної сторін. Чітко помітна у зображенні одна з апсид, розташована зі сходу, що свідчить про прагнення художника частково уявити і третю сторону будівлі.

Демонструючи стародавні стіни – південну і західну – художник зменшує кількість декоративних ніш і замість реальних трьох малює тільки дві. Між нішами на південному фасаді можна розглянути зображення невеликого прямокутного вікна, перекриттям якому (і донині) служить дерев'яна балка. Прямокутну форму має також інше вікно з дерев'яною балкою, яке показано на західному фасаді (праворуч від дзвіниці).

Добре помітно гонтове покриття покрівлі. Відповідно, колір покрівлі – це колір дерева: коричневий. Такий самий колір має двоярусний притвор з дзвіницею, побудований з дерева. Однак покриття купольної глави дзвіниці виконано з іншого матеріалу, ймовірно, свинцю, тому в зображенні колір купола білий. Оштукатурені фасади також білого кольору. Як видно, принципи реалістичного трактування будівлі в руках ктитора, на які вказувала Чедоміла Марінкович стосовно візантійських і сербських ктиторських сцен, залишаються чинними і для композицій поствізантійського часу, а саме для київської фрески 1648 р. “Дар Петра Могили”.

Надзвичайно цікаво те, що Петро Могила тримає на долоні не весь храм, а тільки його західний храмовий притвор. Всю іншу частину Спаської церкви зображено ніби притуленою до колін Христа (ще у 1870 р. це відзначав М. М. Сементовський: “церковь, начерченная на коленях Спасителя”)². Чому ж церкву, піднесену Господу художник зображує саме так? М. М. Сементовський з цього приводу пише: “Могила желал показать, каков был храм до его возобновления и какою собственно часть он к нему пристроил”³. Із першою фразою цього пасажу ми погодитися не можемо, друга ж здається правомірною, особливо якщо взяти до

¹ Ченцова В. Г., Пітателева О. В., Лопухіна О. В. Авторство фресок XVII ст. церкви Спаса на Берестові в світлі нових досліджень. Письмові джерела й історико-художній аспект // Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури: Зб. наук. праць. Вип. 29, спецвипуск 11: Церква Спаса на Берестові. Київ: Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2014. С. 182–201.

² Сементовський Н. М. Древнейшая в России церковь Спаса на Берестове, Построенная Святым Великим Князем Владимиром в Киеве, в 989 году (1877) [уривок] // Там само. С. 20.

³ Там же. С. 20–21.

уваги те правило, яке сформулювала знавець зображень ктиторських храмів, сучасний мистецтвознавець Чедоміла Марінковіч: “Ктитор завжди представлений з будівлею або його сегментом, який він побудував сам, в той час, як конструкції або сегменти архітектури, на які він не мав ктиторських прав у зображенні повністю опускаються”¹.

Тепер спробуємо висловити власну позицію. Для творців фрески “Дар Петра Могили”, яку писали незабаром після смерті ктитора, було б категорично неприйнятним не продемонструвати в його живописі давньоруську конструкцію Спаса. Звичайно, з формальної точки зору, фундаторських прав на цю частину будівлі Петро Могила не мав. Як відомо, викупивши храм в уніатів, звільнивши будівлю від руїн, він добудував лише верх постраждалих стін, і накривши церкву покрівлею, увінчав її главами². Однак історичний внесок Петра Могили, “Архієрея Божого”, у старовинну церкву православної віри базується не тільки на його реставрації. Перстами греків, зографів з Македонії Іоанна і Георгія³, що спиралися в своїй майстерності на візантійську традицію, він прикрасив “достославний и приснопамятний дом из камня” прекрасними розписами, без яких жоден православний храм немислимий. В овіяній переказами церкві Спаса на Берестові Петро Могила дбайливо упокоїв реліквію – священну главу рівноапостольного князя Володимира, Хрестителя Русі, з яким пов’язував її будівництво в XI ст. Нарешті, у присвятному напису грецькою мовою “підтримай цей будинок навіки непорушним”, також, як і в свитку, що відходить від уст ктитора (з незбереженого слов’янського напису “Да будут очи Твои выну на храм сей”), простежується бажання замовника: віддаючи славу “Царю царей и Господу господей”, гаряче молитися про храм, який митрополит Петро Могила, продовжуючи справу Володимира, відродив⁴. Тому в композиції 1648 р. церква представлена цільною й у всіх деталях завершеною. Але долоня Петра Могили підтримує не всю модель храму, а його притвор, збудований ним “з нуля”. Притвором з дзвіницею митрополит остаточно завершив своє поновлення стародавньої споруди.

Отже, новий погляд на зображення церкви Спаса на Берестові в ктиторській композиції 1648 р. “Дар Петра Могили” дозволив зробити відповідні висновки. Церкву представлено як реалістичний “портрет” завершеної будівлі. Її структуру, колір і деталі зображено максимально точно. Декор у вигляді волют і хрестів “із саявом” дає можливість розглянути питання досить раннього впливу архітектурного стилю бароко на зодчество Києва.

Цілісний живописний образ церкви Спаса Преображення, що дарується Богу, слідує тим неписаним канонам візантійського мистецтва, які й в середині XVII ст. продовжують утримувати це зображення в контексті середньовічної традиції. Прерогативою для виконавців ктиторської фрески став змістовний зв’язок минулого та їх сьогодення.

¹ *Marinković Čedomila*. Principles of the representation of the founder’s (ktitor’s) architecture in Serbian medieval and Byzantine art.

² *Шиденко В. А.* О реставрации церкви Спаса на Берестове... С. 101.

³ *Ченцова В. Г., Питателева О. В., Лопухина О. В.* Авторство фресок XVII ст. церкви Спаса на Берестові... С. 182-201.

⁴ *Ченцова В. Г.* Греческая ктиторская надпись в церкви Преображения Господня на Берестове // Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури: Зб. наук. праць. Вип. 29, спецвипуск 11: Церква Спаса на Берестові. Київ: Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2014. С. 208-211.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
ВЦБК	– Випробувальний центр будівельних конструкцій
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗООИД	– Записки одесского общества истории и древностей
ІПЦ	– Істинно-Православна Церква
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ІИМК РАН	– Інститут истории материальной культуры Российской академии наук
ИМАО	– Императорское московское археологическое общество
ИТУАК	– Известия Таврической ученой архивной комиссии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНУБА	– Київський національний університет будівництва і архітектури
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Архів”
КПЛ-Арх	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Археологія”
КПЛ-Ж	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Живопис”
КПЛ-М	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Метал”
КПЛ-Т	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
МАИАСК	– Материалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МКУ	– Музей історичних коштовностей України
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НБММ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування
НИОР РГБ	– Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки
НІБУ	– Національна історична бібліотека України
НКПШЗ	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
НМІУ	– Національний музей історії України
НМУНДМ	– Національний музей українського народного декоративного мистецтва
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
СА	– Советская археология
СКІМ	– Спілка критиків та істориків мистецтва (Львів)
СУППР	– Спеціальне управління прогізсувних робіт
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПШ	– Українське товариство охорони пам’яток історії та культури
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧГВ	– Черниговские губернские ведомости
ЧЕИ	– Черниговские епархиальные известия
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(травень – червень 2020 р.)

КИЇВ – 2020

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Олександр Рудник*, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – *голова*
- Сергій Пивоваров*, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – *співголова*
- Ольга Музичук*, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*
- Олександр Коваленко*, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*
- Олена Матюк*, директор Новгород-Сіверського історико-культурного музею-заповідника “Слово о полку Ігоревім” – *співголова*
- Петро Балог ОР*, доктор богослов’я, директор Інституту релігійних наук св. Томи Аквінського у Києві – *співголова*
- Костянтин Крайній*, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – *відповідальний секретар*
- Олена Черненко*, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Валерій Ластовський*, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ
- Димчик Рафал*, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані
- Всеволод Івакін*, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України
- Оксана Прокоп’юк*, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Наталія Сенченко*, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Кароліна Студницька-Мар’янчик*, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Сергій Тараненко*, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектору археології НКПІКЗ
- Ганна Філіпова*, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ
- Анна Яненко*, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Вісімнадцятої
Ц448 Міжнародної наукової конференції (травень – червень 2020 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. Київ, 2020. 312 с.
ISBN 978-966-1557-58-0

До збірника увійшли статті українських та польських дослідників, присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; проблемам вивчення та збереження християнських пам’яток; археологічним дослідженням пам’яток церковної старовини тощо. Статті традиційно розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Zwyczaj i tradycje Polaków – od Bożego Narodzenia do Świąt Wielkanocnych	7
<i>Борисов Д. В.</i>	Економи Києво-Софійського архієрейського дому кінця XVIII – початку XIX ст.	18
<i>Жиленко І. В.</i>	До життя прп. Лебедника: сурогати хліба	22
<i>Крайня О. О.</i>	Функціонування київських монастирів під час епідемії XVIII–XIX ст.	27
<i>Литвин Н. М.</i>	Митрополичий сад Києво-Печерської лаври	36
<i>Литвин Н. М.</i>	Мед та питні меди в братській трапезі і монастирському звичаєвому вжитку Києво-Печерської лаври XVIII ст.	45
<i>Литвиненко Я. В.</i>	“И ископаша пещеру велику, и церковь, и келія...”	50
<i>Михайлина Л. П.</i>	Невиконаний заповіт і посмертна подорож князя Яна Кароля Ходкевича	55
<i>Нікітенко М. М.</i>	Головні дати історії раннього Києво-Печерського монастиря (XI ст.) в контексті події особистого хрещення князя Володимира	58
<i>Петрушко Л. А.</i>	“Моля Бога съ слезами...”: сльози на молитві в системі відчуття печерської спільноти	61
<i>Прокон'юк О. Б.</i>	Архімандрити Києво-Печерської лаври – вкладники Успенського собору (за описами ризниці XVIII ст.)	65
<i>Філіпова Г. В.</i>	Закладання цитаделі Печерської фортеці в 1706 р.: загальновідомі міфи та маловідомі факти	70
<i>Чирка Л. Г.</i>	Національна біблійна герменевтика в контексті християнського богослів'я	76
<i>Ясинецька О. А.</i>	Пам'ятки храмового будівництва Франції другої половини XI ст. – фундаційні ініціативи Анни Ярославни та її родини	80

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	The situation of the Catholic Church in Spain from the nineteenth century to the dictatorship of General Franco	86
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Оперативна розробка органами НКВС православного духовенства України як інструмент підготовки незаконних репресій (середина – друга половина 1930-х рр.)	94
<i>Кізлова А. А.</i>	Реакція Києво-Печерської Успенської лаври на проблеми, виявлені в абонентів її електростанції (до початку Першої світової війни)	101
<i>Ластовська О. Л.</i>	Митрополит Серапіон та ідея створення університету в Києві у 1805 р.	106
<i>Ластовський В. В.</i>	Поява та поширення християнства на землях Русі в українській радянській історіографії (1987–1990 рр.)	109
<i>Львова О. Л.</i>	Гідність і свобода людини: контекст права, християнської думки та сучасних глобалізаційних викликів	112
<i>Макаренко Л. О.</i>	Особистість – вирішальний творець правової держави	116
<i>Перепелиця А. І.</i>	Родина протоієрея Дмитра Яковича Топачевського – настоятеля Свято-Казанського собору в Чигирині (кінець XIX – початок XX ст.)	119
<i>Прудивус С. В.</i>	Фотоікона як феномен та джерело історії Православної церкви XX ст. на українських землях	126
<i>Савчук Олег</i>	Соціальна доктрина церкви та її вплив на економічну політику першої половини XX ст.	129
<i>Яненко А. С.</i>	Експозиційно-виставкові проекти Всеукраїнської академії наук та інших інституцій на території Всеукраїнського музейного городка/ Музейного містечка 1930-х рр.	135
<i>Яшиний Д. В.</i>	Церква в об'єктиві: регулювання фотофіксації та розповсюдження світлин релігійної тематики на українських теренах у другій половині XIX – початку XX ст.	146

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Митрополит Євгеній (Болховітінов) в історії українського монументального живопису	149
<i>Варивода А. Г.</i>	Техніко-технологічні особливості гаптування в атрибуції пам'яток Києво-Вознесенського монастиря мазепинської доби	155
<i>Вечерський В. В.</i>	Генеза типологічної групи “храму з контрапсидою” в Україні	161
<i>Дідора Л. К.</i>	Статуя Мадонни з міста Галле (Бельгія), що належала Єлизаветі Угорській, на медальйонах у зібранні НМІУ	165
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи Аннозачатівської церкви Києво-Печерської лаври: історія, реставрація, нові знахідки	169
<i>Куцаєва Т. О., Куцаєва Є. О., Дідора Л. К.</i>	Віднайдені книги з бібліотеки митрополита Флавіана в бібліотечному фонді НМІУ	176
<i>Куциба В. О., Ситнікова В. А., Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення церкви “Живоносне джерело” на території Нижньої лаври: математичне моделювання процесів фільтрації	181
<i>Лопухіна О. В., Резніков С., прот.</i>	Історія двох ікон Богородиці: Афон – Львів – Київ	189
<i>Пітатєлева О. В., Литвиненко Я. В.</i>	Зображення храму Спас на Берестові в ктиторській композиції “Дар Петра Могили”	194
<i>Походяца О. Б.</i>	До наукової атрибуції портрета Дмитрія Ростовського в колекції Національного музею історії України	198
<i>Романченко О. Д.</i>	Стан об'єктів архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври після Другої світової війни	205
<i>Сенченко Н. М.</i>	Охорона церковних писемних пам'яток в Україні у другій половині XIX ст.	210
<i>Сергій О. С.</i>	Вклади – інформаційне джерело до біографії дарувальника	216
<i>Черевко І. А., Літвінчук Д. В.</i>	Дослідження фундаментів будівлі Свічкового заводу (корпус № 64) на території Нижньої лаври	220
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Абашина Н. С.</i>	М. В. Холостенко – дослідник Успенського собору Києво-Печерської лаври	227
<i>Бібіков Д. В., Дяченко Д. Г., Івакін В. Г.</i>	Археологічні дослідження посаду давньоруського Вишгорода в 2019 р. (попереднє повідомлення)	232
<i>Бібіков Д. В.</i>	Кремаційні поховання в контексті темпів християнізації Південно-Західної Русі	236
<i>Воронцова О. А.</i>	Археологічні матеріали з досліджень Дальніх печер Києво-Печерської лаври у збірці Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	242
<i>Гнера В. А.</i>	Аерофотозйомка в процесі моніторингу пам'яток археологічної спадщини у Київській області	246
<i>Зоценко І. В., Лавров В. М.</i>	Археологічні пам'ятки у с. Гатне Києво-Святошинського р-ну Київської області	251
<i>Козак О. Д., Балакін С. А.</i>	Жіноче поховання № 2 навпроти західного фасаду Вознесенського собору	254
<i>Моїсєєв Д. А., Яшина О. С.</i>	Про “загублену” церкву з п'ятигранною апсидою в Південно-Західному Криму	261
<i>Сергєєва М. С.</i>	Деякі питання розвитку давньоруського косторізного ремесла (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	270
<i>Тараненко С. П., Махота О. О., Пефтіць Д. М., Мисько Ю. В.</i>	Археологічні дослідження південно-західного кварталу Києво-Печерської лаври у 2019 р.	275

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Коваленко О. Б.</i>	Церковна історія в науковій спадщині В. Л. Модзалевського (до 100-ліття від дня смерті)	283
<i>Коваленко О. О.</i>	Родина Милорадовичів і житомилицький Благовіщенський монастир у Боснії та Герцеговині	287
<i>Руденко В. Я.</i>	Перебудови Антонієвих печер Чернігівського Іллінського монастиря за писемними джерелами XVII – першої чверті XX ст.	290
<i>Ситий Ю. М.</i>	Християнізація населення Чернігова та датування Чорної Могили	296
<i>Токарєв С. А.</i>	Церкви Коропа у другій половині XVIII ст.	299
<i>Травкіна О. І.</i>	Чернігівський колегіум: обставини заснування, історія, проблеми дослідження	302
<i>Черненко О. Є., Новик Т. Г., Луценко Р. М.</i>	Іллінська церква у Коропі (за результатами досліджень 2019 р.)	308

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції

(травень – червень 2020 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

***Крайнього К. К., Черняхівської О. М.,
Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Сушка В. Ю.***

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-27

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 36,27. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, М. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА
СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ІМЕНІ О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2020

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ВІСІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(ТРАВЕНЬ – ЧЕРВЕНЬ 2020 р.)

КИЇВ – 2020